

Original paper

BO'LAJAK BIOLOGIYA O'QITUVCHILARINING O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISHGA TAYYORLASH NAZARIYASI

© Karimova N.A ¹✉

¹O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: umumta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish ta'limning ajralmas qismiga aylanib, ayniqsa biologiya darslari orqali o'quvchilarning kasbiy o'zini aniqlashi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bo'lajak biologiya o'qituvchisi fanni o'qitish bilan birga kasbiy ma'lumot, maslahat va amaliy tajriba bilan tanishtirish vazifasini ham bajarishi zarur. Mavzuning dolzarbligi biologiyaning amaliy hayotga yaqinligi va mehnat bozorida zaruratlar bilan belgilanadi.

MAQSAD: biologiya o'qituvchilarini o'quvchilarni kasbga yo'naltirishga tayyorlashning nazariy-metodik modelini ishlab chiqish, uning bosqichlari va pedagogik shart-sharoitlarini asoslash hamda yuqori sinflarda qo'llash yo'llarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: pedagogik va psixologik manbalar kontent va komparativ tahlil qilindi; "Inson va uning salomatligi" hamda "Umumiy biologiya" bo'limlarining kasbga yo'naltirish salohiyati xaritalandi. Nazariy modellashtirish orqali to'rt bosqichli tayyorlov modeli ishlab chiqildi; STEAM integratsiyasi, loyiha va laboratoriya ishlari, amaliyot hamda maslahat elementlari metodik paketga kiritildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: taklif etilgan model: (1) motivatsion bosqich—kasbiy qiziqish va ijtimoiy-axloqiy mas'uliyatni uyg'otish; (2) axborot-analitik—kasblar ekotizimi va biologiya bilan bog'liqligini tahlil qilish; (3) metodik tayyorgarlik—kasbga yo'naltiruvchi dars va loyihalarni loyihalash; (4) amaliyot—laboratoriya, ekspeditsiya, tashkilotlar bilan hamkorlikda amaliy faoliyatni tashkil etish. Natijada o'quvchilarda kasbiy motivatsiya, mehnatsevarlik, tabiat va salomatlikka ongli munosabat hamda kompetensiyalar rivojlanadi; o'qituvchilarda esa maslahat berish va yo'naltirish ko'nikmalari mustahkamlanadi.

XULOSA: biologiya asosida kasbga yo'naltirishning tizimli modeli o'quvchilarning kasbiy o'zini aniqlashini tezlashtiradi va ta'lim-mehnat bozori bog'liqligini kuchaytiradi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda nazariya, metodika va amaliyotning uzviyligi, STEAM integratsiyasi hamda individual maslahat mexanizmlari hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish; biologiya o'qituvchisi; kasbiy tayyorgarlik; motivatsiya; kompetensiya; STEAM; amaliyot; maslahat; o'quvchi shaxsini rivojlantirish; biologik ta'lim.

Iqtibos uchun: Karimova N.A. Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining o'quvchilarini kasbga yo'naltirishga tayyorlash nazariyasi. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.122–127.

ТЕОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ

© Каримова Н.А. ¹✉

¹ Национальный педагогический университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: профориентация становится неотъемлемой частью общего образования, а уроки биологии создают условия для осознанного профессионального самоопределения. Будущий учитель биологии, помимо преподавания, должен обеспечивать профессиональную информацию, консультацию и практический опыт. Актуальность темы обусловлена прикладным характером биологии и запросами рынка труда.

ЦЕЛЬ: разработать теоретико-методическую модель подготовки учителей биологии к профориентации учащихся, обосновать её этапы и педагогические условия, определить пути внедрения в старших классах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведены контент- и компаративный анализ педагогических и психологических источников; картирование профориентационного потенциала разделов «Человек и его здоровье» и «Общая биология». Посредством теоретического моделирования создана четырёхэтапная модель; в методический пакет включены STEAM-интеграция, проекты, лабораторные работы, практика и консультирование.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: модель включает: (1) мотивацию—стимулирование интереса и ответственности; (2) информационно-аналитический этап—анализ экосистемы профессий и их связи с биологией; (3) методическую подготовку—проектирование профориентационных уроков и проектов; (4) практику—лаборатории, выезды, партнёрства с организациями. Результат—рост мотивации, трудолюбия, осознанного отношения к природе и здоровью, развитие компетенций у учащихся и укрепление консультационных навыков у учителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системная модель профориентации на основе биологии ускоряет профессиональное самоопределение и укрепляет связь образования с рынком труда. Критичны согласованность теории, методики и практики, STEAM-интеграция и механизмы индивидуального консультирования.

Ключевые слова: профориентация; учитель биологии; профессиональная подготовка; мотивация; компетенция; STEAM; практика; консультирование; развитие личности учащегося; биологическое образование.

Для цитирования: Каримова Н.А. Теория профессионально-ориентированной подготовки будущих учителей биологии.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.122–127.

THEORY OF PROFESSIONAL-ORIENTED TRAINING OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS

© Karimova N.A ¹✉

¹ National Pedagogical University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: career guidance is becoming integral to schooling, and biology lessons provide fertile ground for informed career choice. Beyond teaching content, the prospective biology teacher should provide professional information, counseling, and authentic practice. The topic's relevance stems from biology's applied nature and labor-market demands.

AIM: to design a theoretical-methodical model for preparing biology teachers to guide students' careers, justify its stages and pedagogical conditions, and outline implementation in upper-secondary classes.

MATERIALS AND METHODS: content and comparative analysis of pedagogical/psychological sources; mapping of career-guidance potential in "Human and Health" and "General Biology" units. Through theoretical modeling, a four-stage framework was built; the method set integrates STEAM, project and laboratory work, school–industry practice, and individualized counseling.

DISCUSSION AND RESULTS: the model comprises: (1) motivation—triggering interest and social-ethical responsibility; (2) information-analytics—analyzing the profession ecosystem and its ties to biology; (3) methodological preparation—designing guidance-oriented lessons and projects; (4) practicum—labs, fieldwork, and partnerships. Outcomes include heightened motivation, diligence, conscious attitudes to nature and health, and competence growth in students, with strengthened counseling skills in teachers.

CONCLUSION: a systemic biology-based guidance model accelerates students' career self-determination and tightens education–labor market alignment. Coherence of theory, methods, and practice, STEAM integration, and individualized counseling mechanisms are pivotal.

Keywords: career guidance; biology teacher; professional training; motivation; competence; STEAM; practicum; counseling; student personal development; biological education.

For citation: Karimova N.A. (2025) 'Theory of professional-oriented training of future biology teachers', Inter education & global study, (10(1)), pp. 122–127. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarni to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirish muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, biologiya fanining o'ziga xos xususiyati — tirik tabiat,

inson salomatligi, ekologiya va biotexnologiya bilan bevosita bog'liqligi — o'quvchilarda kasbiy qiziqish va ekologik mas'uliyatni shakllantirishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Shuning uchun biologiya o'qituvchisi nafaqat fan asoslarini o'rgatishi, balki o'quvchilarni kasbiy yo'nalish tanlashga tayyorlovchi shaxs sifatida faoliyat yuritishi zarur.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarni nafaqat bilim bilan qurollantirish, balki ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatini ongli ravishda tanlashiga ko'maklashishga yo'naltirilgan. Shu nuqtayi nazardan, kasbga yo'naltirish ishlari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar – xususan, biologiya darslarida kasbiy yo'naltirishning o'rni beqiyosdir. Bo'lg'usi biologiya o'qituvchilari esa bu jarayonning asosiy subyekti bo'lib, ularning nazariy va amaliy tayyorgarligi ushbu faoliyat samaradorligini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi yuqori sinflarda biologiya fanini o'qitishda kasbga yo'naltirish ishlarining metodik asoslarini ishlab chiqish va asoslash, yuqori sinf o'quvchilarining biologiyaga bo'lgan kognitiv va kasbiy qiziqishlarini rivojlantirish, kasbiy o'z-o'zini aniqlash jarayonini faollashtirish, chuqur va mustahkam bilimlarni shakllantirishdan iborat. Tadqiqot farazi - yuqori sinf o'quvchilarini o'qitish va kasbga yo'naltirish jarayonining samaradorligi quyidagi hollarda sezilarli darajada oshishi mumkin:

- "Inson va uning salomatligi" va "Umumiy biologiya" bo'limlari mazmunining kasbga yo'naltirish imkoniyatlarini aniqlash;

- biologiyani o'qitishda kasbga yo'naltirish ishlarining eng oqilona usullarini aniqlash;

- biologiyani o'qitishda kasbga yo'naltirish metodikasini ishlab chiqish va uni amalga oshirishning metodik shart-sharoitlarini aniqlash.

Biologiya fanining kasbga yo'naltirishdagi o'rni

Biologiya — tirik organizmlar, ularning tuzilishi, hayotiy jarayonlari va atrof-muhit bilan o'zaro aloqalarini o'rganuvchi fan sifatida turli kasblar bilan bevosita bog'liqdir. Sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, ekologiya, farmatsevtika, biotexnologiya kabi sohalarga qiziquvchanlik aynan biologiya fanidan boshlangan bilimlar orqali shakllanadi. Shu bois biologiya o'qituvchisi dars jarayonida o'quvchilarni mazkur sohalar haqida ma'lumot bilan qurollantirishi, ularning qiziqishlarini aniqlab, yo'naltirishi kerak.

Kasbga yo'naltirishning pedagogik asoslari

Kasbga yo'naltirish — bu o'quvchilarning qiziqishlari, qobiliyatlari va ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni hisobga olgan holda ularni muayyan kasb yoki soha haqida ongli tanlov qilishga tayyorlash tizimidir. Uning tarkibiga quyidagilar kiradi:

Kasbiy axborot berish: biologiya bilan bog'liq kasblar haqida ma'lumotlar yetkazish;

Kasbiy maslahat: o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olib, mos kasb haqida yo'l-yo'riq berish;

Kasbiy tanlovga tayyorlash: laboratoriya ishlari, loyiha faoliyati, amaliyotlar orqali kasbiy muhitni simulyatsiya qilish.

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbga yo'naltirish

Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni kasbga yo'naltirish faoliyatiga tayyorlash quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi kerak:

Nazariy tayyorgarlik: kasbga yo'naltirish nazariyasi, psixologiyasi va metodikasini o'rganish;

Amaliy tayyorgarlik: maktablarda amaliyot o'tash jarayonida kasbga yo'naltiruvchi mashg'ulotlarni olib borish;

Integratsion yondashuv: biologiya fanini kasbiy ma'lumotlar bilan boyitish, STEAM ta'limi asosida fanlararo bog'liqlikni ko'rsatish;

Innovatsion metodlar: kasbiy yo'naltirishda AKT, interaktiv metodlar va loyiha usullaridan foydalanish.

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbga yo'naltirishga tayyorlash bo'yicha quyidagi bosqichli nazariy modelni taklif qilish mumkin:

1. Motivatsion bosqich: o'qituvchilik kasbining ahamiyatini anglash va kasbga yo'naltirishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish.

2. Axborot-analitik bosqich: kasblar haqida chuqur tahlil va ularning biologiya bilan bog'liqligini o'rganish.

3. Metodik tayyorgarlik bosqichi: kasbga yo'naltiruvchi dars va mashg'ulotlar loyihasini ishlab chiqish.

4. Amaliyot bosqichi: o'quvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri kasbiy yo'naltirish ishlarini amalga oshirish.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning metodik tizimini ishlab chiqish jarayonida "Inson va uning salomatligi" va "Umumiy biologiya" bo'limlarini o'rganishda o'qitish va kasbga yo'naltirishni amalga oshirishga tizimli, kompleks va shaxsiy-faoliyatli yondashuvlar amalga oshirilganligi bilan izohlanadi.

Shunday qilib, biologiyani o'qitish nazariyasi va amaliyotida, bir tomondan, maktab o'quvchilariga, ayniqsa, bitiruvchi sinf o'quvchilariga kasbga yo'naltirishda yordam ko'rsatish zarurati, ikkinchi tomondan, kasbga yo'naltirish muammosining hal etilmaganligi o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keldi. Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbga yo'naltirishga tayyorgarligi ularning professional faoliyatining ajralmas qismidir. Bunday tayyorgarlik nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligiga asoslanishi kerak. Biologiya fanining amaliy hayotga yaqinligi esa o'quvchilarni kelajakdagi kasbiga ongli yondashishga undashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Эргашева Г.С. Умумий ўрта таълим мактаб биология дарсликлари ўқув материалларини лойиҳалашнинг дидактик асослари. Дис" автореф. п.ф.н. – Тошкент, –2006. – 245 б.

2. N.A.Karimova Biologiya fanini kasbga yo'naltirib o'qitish metodikasini takomillashtirish (8-9 sinflar misolida). Monografiya. Toshkent 2023
3. Abduqodirov A.X. "Pedagogik mahorat va kasbiy yo'naltirish asoslari", Toshkent, 2021.
4. D.M.Elmutatova, N.A.Karimova, S.Sh.Karimova. Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi O'quv qo'llanma. Ilm-ziyo-zakovat nashriyoti 2023. 1-279
5. Nematovna A. M. Effectiveness of students in research activities in teaching biology //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2021. – T. 9. – №. 4.
6. www.ziyonet.uz — Ziyonet ta'lim axborot tarmog'i.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Karimova N.A**, PhD dotsent [**Каримова Н.А**, PhD доцент], [**Karimova N.A** PhD associate professor]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy., [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27.], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor St., 27.]